

Mifologiyadan mashinali o'rganishgacha: sun'iy intellekt tarixi

Zulunov Ravshanbek Mamatovich

TATU Farg'ona filiali dotsenti, f.-m.f.n,
zulunovrm@gmail.com, tel: (998)934159040

Xadjayev Saidakbar Ismoil o'g'li

TATU Farg'ona filiali assistant o'qituvchisi,
bredy.bredy@mail.ru, tel: (998)990886131

Sun'iy intellekt texnologiyalarini iqtisodning turli sohalariga joriy etish jamiyat taraqqiyotining dolzarb talabiga aylandi. Turli intellektual texnologiyalarning integratsiyasi bu davrda asosiy omil hisoblanadi. Maqolada jamiyatni yangi texnologiyalarga moslashtirish masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar, bulutli hisoblash, narsalar interneti, intellectual tizimlar.

Hozirgi zamonda sun'iy intellekt aqlli shaharlarni, uchuvchisiz transport vositalarini va maishiy texnikani boshqaradi. Ammo bu texnologiya haqidagi axloqiy savollar asrlar davomida muhokama qilinib kelinmoqda va ba'zilari haligacha hal etilmagan. Covid-19 pandemiyasiga qarshi global kurashda ishtirok etishdan tortib avtomobillarni haydash va klassik simfoniyalarni yaratishgacha sun'iy intellekt atrofimizdagi haqiqatni tezda o'zgartirmoqda. Ammo bu haqiqat hamma ham yoqmaydi. Milliarder va texnolog - tadbirkor Ilon Mask sun'iy intellektni zamonamizning "eng katta tahdidi" deb atadi.

Sun'iy intellektni o'z-o'zini rivojlantirish imkoniyatlariga oid so'nggi ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, texnologiyani takomillashtirishdagi har bir qadam yangi tashvishlarni ham keltirib chiqaradi: texnologiyani kim boshqara oladi va uning rivojlanishi oddiy odamlar hayotiga qanday ta'sir qiladi. Biz Sun'iy intellekt tarixidagi to'qqizta muhim lahzani va uzoq vaqt davomida havoda bo'lgan tegishli axloqiy muammolarni tanladik.

Qadimgi ajdodlar va ertaklar: Qadimgi dunyoda bizga o'xshash, ammo g'ayrioddiy qobiliyatga ega bo'lgan aqlli mexanik mavjudotlar haqida ko'plab afsonalar mavjud edi. Miloddan avvalgi 700-yillardan boshlab yunon mifologiyasida texnika xudosi Gefest mavjud bo'lib, u bronzadan gigantni yaratib, unga jon ato etgan va uni Talos deb atagan. Miloddan avvalgi III asrga oid qadimiy xitoy yozuvida ixtirochi Yan Shi haqida hikoya qilinadi, u "eng toza ovoz" bilan yura oladigan va kuylay oladigan mexanik odamni qirolga tanishtiradi.

Ammo bunday dastlabki an'analarda ham g'ayriinsoniy ongida axloqsizlik muammolari ko'tariladi. 19-asrning oxirida italyan yozuvchisi Karlo Kollodi bolalarni haqiqiy bola bo'lishni orzu qiladigan yog'och qo'g'irchoq Pinokkio bilan tanishtirdi. Pinokkio tug'ilishi bilanoq jamiyatga moslashishga, uning me'yorlariga bo'ysunishga harakat qiladi, lekin oxir-oqibat uning yo'liga faqat tartibsizlik sepadi. Disneyning 1940

yilgi Pinokkio filmi baxtli yakunlangan bo'lsa-da, Kollodining asl syujetining ko'p jihatlari sun'iy intellekt haqidagi zamonaviy qo'rquvni kutgan.

Matematiklar ertakni takomillashtirish, 17-asr: Mashinani o'rganish misollarni eslab qolish va inson fikrlari va harakatlarini taqlid qilishga urinishga asoslangan. XVII asrdayoq Gotfrid Vilgelm fon Leybnits kabi mutafakkirlar ongni hisoblash atamalariga ajratishga harakat qilganlar. 1673 yilda Leybnits qo'shish mashinasini, ya'ni silindrlarni aylantiruvchi krankni aylantirish orqali nafaqat qo'shish va ayirish, balki ko'paytirish va bo'lish ham mumkin bo'lgan qurilmani qurdi. Algebradagi keyingi kashfiyotlar matematik tilda g'oyalarning keng doirasini tasvirlash imkonini berdi va "fikrlash" mashinalari uchun keng imkoniyatlarni ochib berdi. Ammo shu bilan birga, Sun'iy intellekt innovatsiyasi sohasida hali ham mavjud bo'lgan ehtiyotkorlik ham mavjud edi: yaxshilik va yomonlik haqidagi axloqiy tushunchalarni matematik formulalarda qay darajada ifodalash mumkin?

Alan Turing, 1912-1954: "Sun'iy intellekt" atamasi ilk bor lug'atga Alan Tyuring vafotidan keyin ikki yil o'tib kirdi, biroq inqilobiy britan matematigining ishi bu sohada katta kashfiyotlarga sabab bo'ldi. Ikkinchi jahon urushi davrida nemis harbiylari xabar almashish uchun qo'llagan Enigma tizimini buzish bilan mashhur bo'lgan Tyuring kompyuter faniga asos solgan va algoritm tushunchasini rasmiylashtirgan.

1947 yildayoq u omma oldida "tajribadan o'rganish mumkin bo'lgan mashina" haqida gapirdi. Uning Tyuring testi sifatida tanilgan va 1950 yilda ixtiro qilingan mashinaning odam kabi fikrlash qobiliyatini aniqlash usuli bugungi kunda ham sun'iy intellektni ishlab chiquvchilar tomonidan qo'llaniladi.

Dartmut dialogi, 1956 yil: "Sun'iy intellekt" ning zamonaviy iteratsiyasi haqida gapirganda, biz 1956 yilda Dartmut kollejining 28 yoshli professori Jon Makkarti tomonidan yaratilgan so'zlardan foydalanamiz. Bu atama Makkarti va boshqa Dartmut professorlari tomonidan o'tkazilgan mashinani o'rganish konferentsiyasida paydo bo'lgan. Ular faqat bir nechta ishtirokchilarni taklif qilishni rejalashtirishgan, ammo buning o'rniga konferentsiyaga turli ilmiy sohalardan o'nlab tadqiqotchilar kelishgan. Bu Sun'iy intellekt tadqiqotlariga nafaqat qiziqish borligini, balki uning real salohiyatga ham ega ekanligini ko'rsatdi.

Sun'iy intellektning cho'qintirgan otasi: Frank Rosenblatt, 1928-1971: O'sha kunlarda nafaqat matematiklar sun'iy intellektga qiziqish bildirishgan. Frank Rosenblatt Kornel Aviatsiya laboratoriyasida fan psixologiyasidan dars bergan va sun'iy intellekt bo'yicha tadqiqotlarni ilhomlantirish uchun tabiiy fanlardan birinchi bo'lib foydalangan. 1958 yilda u inson miyasidagi neyron tarmoqlarni taqlid qiluvchi va naqshni aniqlash tizimini faollashtiradigan elektron qurilma - perseptronni ixtiro qildi. Rosenblatt dastlab kompyuterning dastlabki versiyasida perseptronni modellashtirdi, keyinroq u AQSh dengiz floti tomonidan takomillashtirildi. "Nyu-York Tayms" uning texnologiyasini "yurish, gapirish, ko'rish, yozish, o'zini ko'paytirish va uning mavjudligidan xabardor bo'lishi" kerak bo'lgan "elektron kompyuterning embrioni" deb atadi.

20-asrning ilmiy fantastikasi: Sun'iy intellekt tarixi haqidagi hikoyada kelajak dunyosi tasvirini yaratishda san'atning rolini eslatib o'tmaslik mumkin emas. Fantaziya boshidanoq

Sun'iy intellekt rivojlanishining ajralmas qismi bo'lib kelgan. Texnologiya ilmiy-fantastik romanlar va filmlarning butun janrini ilhomlantirdi. Isaak Asimovdan Ridli Skottgacha yozuvchilar va rejissyorlar mashinani o'rganish qanday jarayonni boshlashi mumkinligi va bu insoniyat uchun nimani anglatishi haqida qayg'urishdi. Sun'iy intellekt allaqachon data jurnalistika va badiiy adabiyotning ayrim sohalarida qo'llanilmoqda. 2016 yilda Nyu-York universitetida Sun'iy intellekt tadqiqotchisi kinorejissyor Oskar Sharp bilan hamkorlikda mashinada yozilgan film yaratdi.

O'tgan asr adabiyoti va kinosidan sun'iy intellekt eng yaxshi tasvirlangan ba'zi misollar:

Metropolis, 1927 yil

Kosmik Odissey, 1968, 2001

Men, Robot (kompilyatsiya), Isaak Asimov, 1950 yil

Westworld, 1973 yil

Golem XIV, Stanislav Lem, 1981 yil

Blade Runner, 1982 yil

Qobiqdagi sharpa, 1995 yil

Matritsa, 1999 yil

Odamlarning Sun'iy intellekt muvaffaqiyati: So'nggi yigirma yil ichida sun'iy intellektning oddiy odamlardan ustunligining bir qancha mashhur misollari paydo bo'ldi. 1997 yilda IBM kompaniyasining Deep Blue shaxmat superkompyuteri shaxmat bo'yicha jahon chempioni Garri Kasparovni mag'lub etib, amaldagi jahon chempionini mag'lub etgan birinchi mashinaga aylandi. Yana bir muhim voqea 2011-yilda Watson nomli kompyuter tizimi Amerika teleko'rsatuvi The Own Gameda 1 million dollar yutib olganida yuz berdi. 2015-yilda esa Google'ning AlphaGo texnologiyasi qadimgi Xitoy stol o'yini Go'da Yevropaning eng yaxshi futbolchisi Fan Xuini mag'lub etdi. Biroq, ishlar har doim ham shunday silliq kechmagan. Misol uchun, 2016 yilda "Janubiy - G'arbiy" konferentsiyasida namoyish paytida "insoniyatni yo'q qilishini" e'lon qilgan odamsimon robot Sofiya bilan bog'liq vaziyatni olaylik. Robot o'z yaratuvchisi Devid Xansonning hazildek tuyulgan savoliga shunday javob berdi.

Sun'iy intellekt shaharga keladi: shahar infratuzilmasi va xizmatlarini boshqarish va tartibga solish uchun Sun'iy intellekt tizimlarini joriy qilmoqda. Britaniyaning Deloitte moliyaviy kompaniyasi tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, Xitoy, Braziliya va Saudiya Arabistonini o'z ichiga olgan holda mingdan ortiq aqlli shaharlar mavjud. Va bu erda texnologiya eng sezilarli iz qoldiradi. CCTV kameralari va trafikni boshqarish tizimlaridan tortib, Internetda to'plangan ma'lumotlarga qadar bizning kundalik harakatlarimiz va xatti-harakatlarimiz tobora ko'proq qayta ishlanmoqda, tahlil qilinmoqda va yanada ko'proq ma'lumotlar uchun qazib olinmoqda. Smartfonlar va noutbuklar kabi millionlab elektron qurilmalar Internetga ulanganda davlat va xususiy korporatsiyalar uchun birdek zarur bo'lgan juda katta hajmdagi ma'lumotlarni ishlab chiqaradi. Shinjondan tortib Moskvagacha aqlli shahar texnologiyasi avtoritar rejimlar uchun o'z kuchlarini mustahkamlash uchun asosiy vositaga aylanib bormoqda. Avstraliyaning Deakin universitetining maxfiylik bo'yicha eksperti Fang Yanning so'zlariga ko'ra, bunday tizimlar

"fuqarolarning hayotining barcha sohalaridan to'plangan real vaqt ma'lumotlariga" tayanadi va "bu faqat Xitoyda sodir bo'lmaydi".

Qo'rquv va yangilik: Hayotimizning yoki ishimizning Sun'iy intellekt ta'sir qilmagan sohasi deyarli yo'q. Ko'pgina uylarda Amazonning Alexa yoki Google Nest kabi aqlli gadjetlari mavjud. Bundan tashqari, sun'iy intellekt tibbiyot, qishloq xo'jaligi va moliya sektorini keskin o'zgartirdi. Ko'pincha yaxshi tomonga, lekin har doim ham emas: hukumatlar va ishchilar sun'iy intellektning yaxshi texnologiyalari katta ish o'rinlarini yo'qotishiga olib kelishidan xavotirda. 2019-yilda IBM yaqin uch yil ichida dunyo bo'ylab 120 million kishi qayta tayyorlashga to'g'ri kelishini va yaqin o'n yillikda mahalliy ish o'rinlarining 38 foizi avtomatlashtirilganligini ma'lum qildi, deb yozadi Fortune jurnali. 2015 yilda marhum britaniyalik fizik Stiven Xoking sun'iy intellekt shu qadar rivojlanganki, "keyingi 100 yil ichida" kompyuterlar odamlardan ustun bo'lishini aytdi. Bu ogohlantirish edi. "Biz kompyuterlarning maqsadlari biznikiga mos kelishiga ishonch hosil qilishimiz kerak", degan Xoking.

Adabiyot:

1. George Luger, Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving, Fourth Edition Addison-Wesley, 2002.
2. Nils J. Nilsson, Artificial Intelligence: A New Synthesis, Morgan Kaufmann Publishers, 1998.
3. Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Second Edition, Prentice-Hall, 2003.
4. R. Zulunov. Preparing the educational process for the era of artificial intelligence. The journal of integrated education and research, Volume 1, issue 4, September 2022, p.261-263.
5. R. Zulunov. Use of artificial intelligence technologies in the educational process. Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS), Volume 3, Issue 10, Oct., 2022, p. 764-770.
6. Р. Зулунов,. Подготовка образовательного процесса к эпохе искусственного интеллекта. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 2022, Oct., 11, p. 81-83.
7. R. Zulunov. Sun'yiy intellekt texnologiyalarini ta'lim jarayonida qo'llanilishi. Xorazm Ma'mun akademiyasi habarnomasi, 11/3 2022, 163-166 b.
8. Р. Зулунов, Что такое искусственный интеллект и как он работает. Ta'lim_fidozilari, 2022 noyabr 1 qism, 149-153 b.
9. Р. Зулунов, А.Тиллаволдиев. Использование технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 2022, v.12, Nov, p.137-142.
10. R. Zulunov, D.Irmatova. Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish. The journal of integrated education and research, 1(6), November 2022, p.53-56.
11. R. Zulunov, A. Tadjibaeva. Blended learning in higher education using LMS Moodle. Образовательный процесс, 2019, 5 (16), p. 5-9.